

Documentação Fotográfica de Bens Culturais Utilizando Luz Visível: Um guia básico

Danielle Luce Cardoso¹, Alexandre Cruz Leão²

¹Universidade Federal de Ouro Preto, danyluce@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, alexandre.leao.ufmg@gmail.com

Fotografia Científica aplicada à Conservação e Restauração:

Palavras-chave: Guia, Fotografia, Luz Visível, Bens Culturais.

Resumo

O trabalho propõe a elaboração de um guia básico para a realização de fotografias digitais de bens culturais utilizando luz visível, enfatizando a importância do rigor técnico na Documentação Científica por Imagem e no gerenciamento de cores, a fim de obter registros próximos ao objeto original. Com o objetivo de oferecer orientações claras e acessíveis para profissionais da conservação e restauração sobre escolha de equipamentos, posicionamento da obra, controle das fontes de luz e tratamento das imagens digitais, desenvolveu-se um guia passo a passo contemplando montagem de estúdio, alinhamento de câmera, fotometria, uso de cartelas ColorChecker® e QPCard®, captura em RAW e tratamento no Adobe Camera Raw® e Photoshop®. A aplicabilidade foi avaliada por voluntários que testaram o guia e responderam o questionário. A maioria dos participantes avaliou como “Bom” ou “Ótimo” a facilidade de uso, clareza e eficiência do guia, embora tenham sido apontadas sugestões de aprimoramento. O guia demonstrou potencial para auxiliar na padronização e qualificação da documentação fotográfica de bens culturais, contribuindo para análises mais precisas no campo da conservação e restauração.

Referências bibliográficas:

BAPTISTA, Paulo. **Documentação fotográfica digital de bens culturais: o exemplo do laboratório de documentação científica da eba/ufmg**. Disponível em: <https://www.academia.edu/27397212/Documenta%C3%A7%C3%A3o_Fotogr%C3%A1fica_Digital_De_Bens_Culturais_O_Exemplo_Do_Laborat%C3%B3rio_De_Documenta%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica_Da_Eba_Ufmg>. Acesso em: 14 mar. 2026.

HEDGECOE, John. **O novo manual de fotografia**: Guia completo para todos os formatos. 4 ed. São Paulo, Brasil: Senac, 2013. 416 p.

LEÃO, Alexandre Cruz. **Gerenciamento de cores para imagens digitais**. Belo Horizonte, Brasil: [s.n.], 2005.

LEÃO, Alexandre Cruz. **Gerenciamento de cores**: Ferramenta fundamental para a documentação digital de bens culturais. BELO HORIZONTE, BRASIL: [s.n.], 2007.

R-POZEILOV, Yosi A.. **Digital photography for art conservation**. Los Angeles: [s.n.], 2008. 120 p.

TRIGO, Thales. **Equipamento fotográfico**: teoria e prática. 2 ed. SÃO PAULO, BRASIL: SENAC, 2003. 246 p.

XRITE PHOTO & VIDEO. **Colorchecker classic**. Disponível em: <http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1192>. Acesso em: 14 mar. 2026.